

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ИСПАНИИ

Турсунова Парвина Мамуржонова

Ассистент преподаватель Международный университет туризма и культурного наследия
«Шёлковый путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088322>

Аннотация. В этой статье рассматривается официально-деловая лексика, и особенности грамматических структур образующие специфику языковой картины мира испанцев и латиноамериканцев, особенностей языковой личности, роль национально-обусловленной лексики и ментальных структур в этих процессах.

Ключевые слова: деловой язык, официально-административный язык, официально-деловой стиль.

Испанский официально-деловой язык, по крайней мере, в его письменном варианте имеет свои отличительные особенности, как словарные, так и грамматические и стилистические, достаточные для выделения особого официально-делового языка. Вопрос состоит в соответствии испанских деловых бумаг требованиям сегодняшнего дня.

Одним из аргументов, способствующих выделению официального языка, является тот факт, что первыми письменными памятниками Западной Европы (напр., переписка между европейскими монархами) как раз официальные документы. Это дает основание полагать, что официальный стиль был самым первым среди других письменных стилей, он послужил основой для формирования и развития национальных литературных языков. Перевод законов на кастильский язык, а затем и создание новых сводов законов на этом языке способствовали его обогащению и совершенствованию. "Язык Толедо", а именно язык королевской канцелярии был тем письменным языком, который в давние времена становления кастильского языка представлял испанскую нацию в целом.

Официально-административный язык в Испании формируется в XVIII веке, совпав с наиболее широкой экспансией общественного администрирования. Более универсальный характер он приобретает в XIX веке под давлением исторических и социальных обстоятельств, таких как, например, усиление роли консервативной буржуазии, слияние олигархии и бюрократии и т. д. Эволюцию испанского официально-административного языка в этот период проследить чрезвычайно сложно в связи с либо практически полным отсутствием документов, либо не должным их состоянием. Претерпев незначительные изменения в XIX веке и вплоть до 50-х годов XX века, испанский официально-административный язык представлял собой явление весьма консервативное и не гибкое. По мнению Ф. Гонсалеса Наварро нежелание административных работников уделять большее внимание проблемам совершенствования языка и формы административных документов "может рассматриваться как явное покушение на язык" ("puede ser considerado como un manifiesto atentado contra el idioma") [9,65].

Эта обеспокоенность состоянием документации нашла законодательное отражение в ряде правительственных актов. Так, например правительственное распоряжение от 31 декабря 1958 г (Boletín Oficial del Estado del 6 de enero de 1959) упразднило знаменитую формулу приветствия и прощания "Dios guarde a V. J.", а вместе с ней и другие, так долго просуществовавшие на страницах официальных документов. Министерский указ от 7 июля

1986 г. (Boletín Oficial del Estado de 22 de julio) определил правила ясности и четкости при редактировании административных документов, а также призвал учитывать международные рекомендации по упрощению административной документации [там же]. Если же оценивать интерес испанских лингвистов к данным проблемам, то его можно определить как незначительный [см.: 4, 80; 11, 87].

Тем не менее, в последние десятилетия XX века процесс обновления испанского официально-административного языка значительно ускорился под влиянием целого ряда факторов [см: 10, 29; 11]:

Задача модернизации документов официально-делового стиля стоит и перед испанскими административными органами, которые решили покончить с существованием особого, закодированного языка, созданного одними функционерами для других функционеров ("estos documentos oscuros no son sino un lenguaje codificado, hecho por funcionarios para otrosfuncionarios") [8, 7].

Решение этой задачи совпало с началом использования новых информационных технологий, диверсификацией каналов информации (факсы, электронная почта), развитием и использованием теории коммуникации.

При очень высокой степени стандартизации деловой документации в мире, необходимо отметить испанскую национальную специфику. Так, О. М. Калустова, рекомендует: "Если вы хотите, чтобы вас не только поняли, но и восприняли, заинтересовались, не пишите испанцам письмо так, как если бы вы обращались с тем же самым коммерческим предложением к немецкой или английской фирме" [3, 49]. Она имеет в виду многословность и велеречивость испанцев и не только в выражении их чувств, но и при обсуждении любой ситуации. Эти национальные черты нельзя не учитывать, так как они являются частью испанского делового этикета.

Безусловно, существуют общие рекомендации по написанию деловых документов [см.: 5]. Это касается как формальной, так и содержательной их стороны. Оформление делового документа, его эстетика очень важны для испанца. Они в определенной степени могут повлиять на развитие сотрудничества, на восприятие фирмы или частного лица, стремящегося установить деловые контакты с испанцами. Очень важна и тональность. На сегодняшний день для испанского делового письма по-деловому сухой, официальный стиль не характерен. При этом испанцам в основном удается избегать и излишней услужливости при написании деловых писем.

В то же время нельзя забывать и о сферах использования документов. Так, переписка ректоров двух вузов будет существенно отличаться от деловой переписки между двумя менеджерами экспедиторских компаний. Ректор-адресант так или иначе, но проявит и уровень своей образованности, и свой статус, равно как и не упустит возможности подчеркнуть статус ректора-адресата и вывить к нему максимальное уважение: "Э\ D. Valentyn Andriovych Smyntyna, Excelentísimo Rector de la Universidad National I. I. Mechnikov de Odesa [...J Agradeciendo su respuesta afirmativa en esta petition, del mayor interés de nuestras respetivas instituciones, aprovecho la ocasión para tr ansmi ti r I e ni s más si ncer as sal utad ones. Atentamente.

А менеджеры экспедиторских компаний проявят себя минимально, используя телеграфный стиль, и отдавая большее предпочтение языку цифр: "Tenemos preparadas las 22 cajas, con factura nr. 14467 proveniente.... " Помогает пониманию факторов общения, способствующих эволюции делового языка и исследование особенностей использования

личных местоимений. В паре Usted/tú ("вежливое обращение"/"фамильярное обращение") существенное преимущество сегодня отдается местоимению tú (ни в XX, ни в XIX, ни тем более в XVIII веке использование его в официальных документах не допускалось). Сейчас оно доминирует в деловых письмах, отражая высокую степень демократизации испанского общества. Однако, это лишь общая тенденция современного языка. Наблюдение за функционированием этой пары местоимений, позволяет говорить о том, что их оппозиция базируется не на противопоставлении значений "вежливое обращение"/"фамильярное обращение" или "вежливое обращение"/"демократичное обращение", а на возможности "менять дистанцию" между коммуникантами. Так, в случае возникновения каких-либо проблем в деловых отношениях, местоимение tú немедленно заменяется местоимением Usted тональность общения резко меняется и становится более официальной. Таким образом, местоимение Usted не вышло из употребления в деловом общении, а лишь обрело новую функцию. Реже оно используется потому, что испанцы максимально избегают конфликтов, избегают официозности, всячески стремятся установить и сохранить дружеские отношения.

Пример изменения акцентов при использовании личных местоимений - это лишь один из множества примеров, объясняющих сложность взаимодействия ряда факторов, не только лингвистического, но и социального, и политического, и психологического характера, обеспечивающих процесс эволюции языка делового общения. И хотя неоспоримым является тот факт, что испанский официально-административный язык в целом, и испанский язык делового общения, в частности, за последние десятилетия претерпели значительные изменения на пути их адаптации к условиям демократизации испанского общества, процесс этот продолжается и требует к себе постоянного внимания.

REFERENCES

1. Брагина Н.Г. Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия). В кн.: Фразеология в контексте культуры. - М.: Языки русской культуры, 1999, с. 131-137
2. Испанско-русский словарь. Латинская Америка: 50000 слов и словосочетаний/Под ред. Н.М.Фирсовой - М.:Наука, 1998
3. Испанско-русский фразеологический словарь. /30 000 фразеологических единиц/ Э.И.Левинтова, Е.М. Вольф, Н.А.Мовшович, И.А.Будницкая. - М.: Русский язык. 1985
4. Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. - М.: Наследие. 1997
5. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры.//Фразеология в контексте культуры. - М: Языки русской культуры, 1999, с.13 -24.
6. Фирсова Н.М. Преподавание испанского языка в свете новых требований к обучению иноязычной речи. В кн.: В помощь изучающим иностранные языки: Сб. статей/ Под ред. профессора Н.М.Фирсовой. - М.: Изд-во РУДН, 1997, с. 3-8. 78 Вестник РУДН, сер. Русский и иностранные языки и методика их преподавания, 2003, №1
7. Фирсова Н.М. (2000): Языковая вариативность и национально-культурная специфика речевого общения в испанском языке. - М.: Изд-во РУДН. 2000, с.128
8. Фразеология в контексте культуры - М.: Языки русской культуры. 1999, с.336
9. Чеснокова О.С. Мир испанского языка: Мексика. - М.: Изд-во РУДН. 1999